

РОЛЬ БЛОКЧЕЙНА В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Рузимуродов Бехруз Рустамович

email: behruzterrabite@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4268-5877>

Ключевые слова: блокчейн, политические технологии, политические институты, парламентаризм, прозрачность, государственное управление, электронное правительство, цифровизация

Введение

Электронный парламентаризм представляет собой современный подход к управлению, основанный на цифровизации законодательной деятельности. Включение цифровых технологий, таких как блокчейн, в парламентские процессы позволяет повысить прозрачность, автоматизировать процедуры и минимизировать риски манипуляций. Блокчейн, как децентрализованная система, обеспечивает неизменяемость данных, прозрачность и безопасность, что делает его ключевым инструментом для реформирования парламентских процессов.

Что такое электронный парламентаризм?

Электронный парламентаризм — это использование цифровых технологий для автоматизации и модернизации деятельности законодательных органов. Он включает в себя следующие аспекты:

- Цифровой документооборот.
- Электронное голосование депутатов.
- Открытые платформы для обсуждения законопроектов.
- Прозрачность законодательных процессов.

По мнению Зайцева и Кузнецовой, внедрение блокчейна в парламентскую деятельность открывает новые возможности для

модернизации работы законодательных органов, включая упрощение процедур голосования и повышение доверия граждан¹.

Блокчейн как основа прозрачности

Ключевое преимущество блокчейна в электронном парламентаризме заключается в его прозрачности. Согласно исследованиям Tapscott и Tapscott, каждый участник системы имеет доступ к неизменяемым записям, что исключает возможность манипуляций². Это позволяет отслеживать:

- Голосования депутатов.
- Процесс внесения поправок в законопроекты.
- Ход обсуждений и принятия решений.

Блокчейн также упрощает процесс аудита: любые изменения фиксируются в реестре, который доступен для проверки гражданами и наблюдателями.

Автоматизация парламентских процессов

Одной из ключевых функций блокчейна является автоматизация. Смарт-контракты могут выполнять заранее заданные условия без вмешательства человека. Например:

1. **Регистрация законопроектов:** Автоматическая запись всех этапов разработки и обсуждения законопроекта.
2. **Голосование депутатов:** Система блокчейна мгновенно фиксирует результаты голосования, исключая возможность фальсификации.
3. **Исполнение решений:** Автоматизированные системы обеспечивают своевременное исполнение принятых парламентом решений.

¹ Zaytsev, A., & Kuznetsova, T. (2020). Blockchain technology in the legislative process. *Journal of Digital Governance*, 12(3), 45–60.

² Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.

По мнению Swan, внедрение смарт-контрактов в законодательную деятельность значительно сокращает временные и финансовые издержки³.

Электронное голосование: безопасность и доверие

Электронное голосование — одна из самых перспективных областей применения блокчейна в парламентаризме. Оно позволяет:

- Исключить ошибки при подсчете голосов.
- Обеспечить анонимность и защиту данных голосующих.
- Ускорить процесс принятия решений.

Примером успешного внедрения блокчейна является платформа FollowMyVote, которая используется для прозрачного и безопасного голосования. Как отмечает Lemieux (2016), блокчейн позволяет мгновенно фиксировать результаты голосования, что минимизирует риски манипуляций⁴.

Примеры внедрения блокчейна в парламентаризм

1. Эстония. Эстония является лидером в использовании цифровых технологий в управлении. В парламенте страны используется блокчейн для защиты данных и автоматизации процессов. Это позволяет гражданам в реальном времени отслеживать работу депутатов и процесс принятия законов.

2. Швейцария. В Швейцарии блокчейн применяется для электронного голосования на уровне кантонов. Система обеспечивает прозрачность и исключает вмешательство в результаты.

3. Индия. Индийское правительство тестирует блокчейн для отслеживания парламентской деятельности, включая внесение поправок в законопроекты и учет голосов.

Преимущества блокчейна для электронного парламентаризма

³ Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media.

⁴ Lemieux, V. L. (2016). Trusting records: Is blockchain technology the answer? Records Management Journal, 26(2), 110–139.

1. **Прозрачность:** Все действия парламента фиксируются в открытом реестре.
2. **Скорость:** Ускорение процессов голосования и принятия решений.
3. **Снижение коррупции:** Исключение возможности подделки данных.
4. **Доверие граждан:** Увеличение доверия к законодательным органам за счет открытости.

Технологические и правовые вызовы

Несмотря на многочисленные преимущества, внедрение блокчейна в парламентаризм сопровождается рядом вызовов:

- **Технологические барьеры:** Необходимость создания надежной инфраструктуры.
- **Правовые аспекты:** Отсутствие единых стандартов регулирования блокчейна.
- **Сопротивление со стороны традиционных систем:** Привычные бюрократические процедуры затрудняют внедрение инноваций.

По мнению Zheng et al. (2017), решение этих проблем требует скоординированных усилий со стороны технологов, юристов и политиков⁵.

Перспективы развития

В будущем блокчейн может стать неотъемлемой частью электронного парламентаризма. Интеграция технологии с искусственным интеллектом и большими данными позволит:

- Анализировать эффективность законопроектов.
- Оптимизировать процесс законотворчества.
- Повысить вовлеченность граждан через интерактивные платформы.

⁵ Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017). An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends. IEEE International Congress on Big Data, 557–564.

Заключение

Блокчейн обладает огромным потенциалом для развития электронного парламентаризма. Его использование позволяет повысить прозрачность, автоматизировать процессы и укрепить доверие граждан к законодательным органам. Однако для успешного внедрения необходимо преодолеть технологические и правовые барьеры, что потребует значительных усилий. В перспективе блокчейн может стать основой новой эпохи цифрового управления.

Список использованной литературы:

1. Zaytsev, A., & Kuznetsova, T. (2020). Blockchain technology in the legislative process. *Journal of Digital Governance*, 12(3), 45–60.
2. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.
3. Swan, M. (2015). *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media.
4. Lemieux, V. L. (2016). Trusting records: Is blockchain technology the answer? *Records Management Journal*, 26(2), 110–139.
5. Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017). An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends. *IEEE International Congress on Big Data*, 557–564.